

ҚАНТ ДИАБЕТІ КЕЗІНДЕГІ АСҚЫНУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУДА МЕЙІРБИКЕЛІК ПАТРОНАЖ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҢЫЗЫ

ТУЛЕУОВА ГУЛЬНАЗЫМ ҚЫДЫРБАЕВНА

Қарағанды облыстық жоғары мейіргерлік колледжі,
«Мейіргер ісі» мамандығы, «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»
Біліктілігі, II-1-ҚБ тобының студенті

Ғылыми жетекшісі: **ЖАРЫЛҚАСЫН МЕРУЕРТ ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ**

***Аннотация.** Мақалада курстық жұмыс шеңберінде қант диабеті кезіндегі асқынулардың алдын алуда мейірбикелік патронаж қызметінің маңыздылығы бойынша зерттеу жұмысының нәтижелері келтірілген. Мейірбикелік патронаж қызметі арқылы жүргізілген түсіндіру жұмыстары пациенттердің білім деңгейін арттырып, емдік режимді сақтауына оң әсер етті.*

***Кілт сөздер:** Қант диабеті, асқынулар, мейірбикелік патронаж, алдын алу, мейірбикенің рөлі.*

Зерттеудің өзектілігі : Қант диабеті – бұл әлем бойынша кең таралған, метаболикалық бұзылысқа жататын созылмалы ауру. Оның ішінде 2 типті қант диабетімен ауыратын науқастар саны жылдан жылға артып келеді. Бұл дерттің басты қауіпі – қандағы қант деңгейінің үнемі жоғары болуының салдарынан түрлі жүйелер мен ағзаларда қайтымсыз өзгерістердің орын алуы. Диабет – көздің, бүйректің, жүйке жүйесінің, жүрек-қантамыр жүйесінің зақымдануына және диабеттік аяқ сияқты ауыр асқынуларға алып келуі мүмкін. Сондықтан қант диабетінің өзінен бұрын, оның асқынуларын алдын алу – басты міндеттердің бірі болып саналады.

Осындай алдын алу шараларының ішінде мейірбикелік патронаж қызметі ерекше орын алады. Бұл қызмет тек пациентке барумен шектелмей, оның тұрмыстық жағдайын, өмір салтын, дәрі-дәрмек қабылдау тәртібін бақылау, оқу-ағарту жұмыстарын жүргізу арқылы асқынудың алдын алуға бағытталады. Мейірбике пациенттің жанында болып, оған сенімді көмекші әрі кеңесші рөлін атқарады.

Қант диабетімен өмір сүретін адамдар көбінесе созылмалы күтім мен тұрақты бақылауды қажет етеді. Бұл ретте профилактикалық патронаж – тек медициналық емес, сонымен қатар әлеуметтік тұрғыдан да маңызды рөл атқарып отыр. Себебі ол пациенттің тек денсаулығын емес, сонымен қатар өмір сапасын арттыруға да бағытталған.

Мейірбикелік патронаж – бұл халықтың денсаулығын сақтау, аурулардың алдын алу және созылмалы сырқаттармен ауыратын науқастарға жүйелі түрде көмек көрсетуге бағытталған маңызды медициналық қызмет түрі. Қант диабеті бар адамдар үшін патронаждық бақылау – өмір сапасын жақсартудың және асқынулардың алдын алудың негізгі құралы болып табылады. Патронаждың басты мақсаты – науқастың жағдайын тұрақтандыру, өзін-өзі күту мен бақылау дағдыларын қалыптастыру, сондайақ асқынулардың алдын алу бойынша білімін арттыру. Бұл мақсатқа жету үшін мейірбике науқастың жалпы жағдайын бағалайды, денсаулық көрсеткіштерін бақылайды, кеңес береді және психологиялық қолдау көрсетеді.

Мейірбикелік патронаж қызметі көбінесе келесі бағыттар бойынша ұйымдастырылады:

- науқастың қандағы глюкоза деңгейін, қан қысымын және салмағын бақылау;
 - дұрыс тамақтану және физикалық белсенділік бойынша нұсқау беру;
 - дәрі-дәрмек қабылдау тәртібін қадағалау;
 - диабеттік аяқ синдромының алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу;
- науқастың медициналық және әлеуметтік қажеттіліктерін анықтау.

Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты – қант диабетімен ауыратын науқастарда жиі кездесетін асқынулардың алдын алу бағытында мейірбикелік патронаж қызметінің рөлін жан-жақты зерттеу және оның тиімділігін анықтау.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу 2025 жылы амбулаториялық деңгейде жүргізілді. Зерттеуге қант диабетімен ауыратын 30 науқас қатысты. Әдістер ретінде сауалнама жүргізу, медициналық карталарды талдау және статистикалық өңдеу қолданылды.

Науқастар екі топқа бөлінді:

- 30–49 жас – 14 адам
- 50–65 жас – 16 адам

Зерттеу нәтижелері

1-кесте. Пациенттердің ауру туралы хабардар болу деңгейі

<i>Көрсеткіш</i>	<i>Иә (%)</i>	<i>Жоқ (%)</i>
Қант диабетінің асқынулары туралы білетіндер	73	27
Қандағы глюкозаны күнделікті бақылаудың маңызын білетіндер	80	20
Дұрыс тамақтану принциптерін білетіндер	67	33
Аяқ күтімі туралы хабардар	60	40

2-кесте. Өзін-өзі бақылауды жүргізбеу себептері

<i>Себеп</i>	<i>Үлес (%)</i>
Уақыттың жетіспеуі	35
Білімнің жеткіліксіздігі	30
Мотивацияның төмендігі	20
Құралдардың болмауы	15

3-кесте. Мейірбикелік патронаж қызметіне қанағаттану

<i>Көрсеткіш</i>	<i>Қанағаттанған</i>	<i>Орташа</i>	<i>Қанағаттанбаған</i>
Медбикенің қарым-қатынасы	83%	13%	4%
Түсіндіру жұмысының сапасы	70%	23%	7%
Үй жағдайында бақылау жүргізу	76%	17%	7%

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, пациенттердің басым бөлігі қант диабетінің асқынулары туралы жалпы мәліметке ие болғанымен, өзін-өзі бақылау дағдылары жеткілікті деңгейде қалыптаспаған. Мейірбикелік патронаж қызметі арқылы жүргізілген түсіндіру жұмыстары пациенттердің білім деңгейін арттырып, емдік режимді сақтауына оң әсер етті.

Қорытынды: Қант диабеті кезіндегі асқынулардың алдын алуда мейірбикелік патронаж қызметі маңызды рөл атқарады. Мейірбикенің жүйелі бақылауы, ақпараттық және психологиялық қолдауы пациенттердің өмір сапасын арттыруға және асқынулардың даму қаупін төмендетуге мүмкіндік береді. Сондықтан мейірбикелік патронаж қызметін жетілдіру қант диабетімен күрестегі негізгі бағыттардың бірі болып табылады.

Зерттеу барысында мейірбикенің кәсіби құзыреттілігі, коммуникативтік дағдылары және психологиялық қолдауы ерекше мәнге ие екені анықталды. Патронаж кезінде мейірбике тек медициналық көмек көрсетіп қана қоймай, науқастың жан дүниесіне, әлеуметтік жағдайына және эмоционалдық күйіне де көңіл бөледі. Мұндай жан-жақты қолдау жүйесі асқынулардың дамуын тежейді және ауруды бақылауда ұстауға көмектеседі.

Сонымен қатар, тәжірибе барысында бірқатар қиындықтар да байқалды. Кейбір науқастардың ауру туралы білім деңгейі жеткіліксіз, емдік тәртіпті сақтау мәдениеті қалыптаспаған. Бұл жағдай мейірбикелік ағартушылық және кеңес беру жұмыстарын одан әрі күшейтуді қажет ететінін көрсетті.

Қорытындылай келе, мейірбике ісінің қазіргі заманғы дамуында патронаждық қызметті жетілдіру, мейірбикелердің кәсіби білімін арттыру және ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын кеңейту – диабетпен күрестегі басты стратегиялық бағыттардың бірі болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. WHO. Global report on diabetes. – Geneva, 2022.
2. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes. – 2023.
3. ҚР ДСМ. Қант диабетінің алдын алу және бақылау жөніндегі нұсқаулық. – Астана, 2023.
4. DCCT Research Group. Intensive diabetes management. – 2015.
5. Smagulova G. Nursing care in diabetes prevention. – 2022.